

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ NDVI ДЛЯ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020-2023 ГОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Баракбаева А.

магистрант, Satbaye University, Алматы, Казахстан

Солтабаева С.Т.

профессор, т. э.к., Satbayev University, Алматы, Казахстан

GIS-BASED COMPARATIVE ANALYSIS OF NDVI FOR AGRICULTURAL LAND MONITORING IN THE ALMATY REGION FOR 2020 – 2023

Barakbayeva A.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Soltabayeva S.

Professor, Candidate of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье представлен сравнительный анализ индекса NDVI по данным Landsat за 2020 и 2023 годы для сельскохозяйственных территорий Алматинской области. С использованием каналов B4 (RED) и B5 (NIR) в среде ArcGIS Pro выполнен расчёт NDVI и построены тематические карты. Результаты показывают увеличение среднего NDVI в 2023 году и улучшение состояния растительности.

Abstract

This article presents a comparative analysis of NDVI values for 2020 and 2023 based on Landsat remote sensing data for agricultural lands in the Almaty region. Using red (B4) and near-infrared (B5) bands in ArcGIS Pro, NDVI maps were generated to assess vegetation dynamics. The results indicate a moderate increase in NDVI in 2023, reflecting an improvement in vegetation conditions.

Ключевые слова: NDVI, ArcGIS Pro, Landsat, мониторинг угодий, растительность.

Keywords: NDVI, ArcGIS Pro, Landsat, vegetation monitoring.

Введение

Мониторинг сельскохозяйственных угодий является важным инструментом для оценки состояния земель, планирования агротехнических мероприятий и своевременного выявления деградационных процессов. Индекс NDVI широко используется в качестве базового индикатора растительности, поскольку он позволяет количественно определить плотность зелёной массы и её изменения во времени. Особенно актуально применение NDVI для Алматинской области, где природные и климатические условия существенно различаются в пределах региона, а продуктивность земель зависит от водообеспечения, температуры и хозяйственного использования.

Целью настоящей работы является проведение сравнительного анализа NDVI за 2020 и 2023 годы на основе спутниковых снимков Landsat с использованием ГИС-платформы ArcGIS Pro. Такое сравнение позволяет оценить динамику состояния растительности и выявить общие тенденции развития сельскохозяйственных угодий региона.

Материалы и методы. Исходными данными служили спутниковые изображения **Landsat 8** за 2020 год и **Landsat 9** за 2023 год. Оба снимка относятся к одной и той же сцене (Path/Row 149/030), что обеспечивает сопоставимость пространственного положения объектов. Для анализа были выбраны два спектральных канала — **B4 (RED)** и **B5 (NIR)**, которые являются обязательными для расчёта индекса NDVI.

Рисунок 1 – Область покрытия спутниковой сцены Landsat (Path/Row 149/030) в пределах Алматинской области

Перед обработкой данные прошли стандартные этапы подготовки: проверка облачности, корректность метаданных, единая система координат. Далее каналы были загружены в ArcGIS Pro, где через инструмент Raster Calculator выполнен расчёт NDVI по формуле:

$$NDVI = \frac{NIR-RED}{NIR+RED} \quad (1)$$

Полученные растровые слои NDVI были визуализированы с помощью градации значений и проанализированы статистически. Основное внимание уделялось среднему значению, так как оно позволяет оценить общее состояние растительности на крупном территориальном уровне.

Рисунок 2 – NDVI-карта за 2020 год (а) и NDVI-карта за 2023 год Алматинской области, рассчитанная на основе снимка Landsat 9 за 2023 год

Результаты

Результаты расчётов показали, что средние значения NDVI для Алматинской области составили: 2020 год — 0.1289 и за 2023 год — 0.1473

а

б

Рисунок 3 – Статистические показатели NDVI по данным Landsat 8 за 2020 год (а) и показатели NDVI по данным Landsat 9 за 2023 (б) год (минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение)

Даже небольшое увеличение NDVI является значимым для такого масштабного региона, поскольку показатель интегрирует разнообразные природные и хозяйственные факторы. Карты NDVI демонстрируют, что в 2020 году преобладали участки с низким уровнем вегетации, что может быть связано с засушливыми периодами и неоднородным водоснабжением. В 2023 году распределение NDVI более равномерное, увеличена доля территорий со средним уровнем растительности. Особенно заметное улучшение наблюдается в зонах орошаемого земледелия и на участках с достаточной влагообеспеченностью. При этом в отдельных северо-восточных районах сохраняются зоны пониженного NDVI, что указывает на необходимость дальнейшего мониторинга.

Обсуждение. Методика расчёта NDVI в ArcGIS Pro показала свою эффективность: платформа позволяет не только выполнять расчёты индексов, но и проводить пространственный анализ, сопоставлять данные за разные годы, выполнять статистический обзор и визуализировать изменения в удобном картографическом виде.

Выводы. Проведённый анализ NDVI за 2020 и 2023 годы позволил выявить умеренное улучшение состояния растительности в Алматинской области. На основе данных Landsat и их обработки в ArcGIS Pro установлено повышение среднего значения NDVI в 2023 году, что отражает более благоприят-

ные природные условия и повышение плотности зелёной массы. Полученные результаты подтверждают эффективность использования ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования для регулярной оценки сельскохозяйственных угодий. Такой подход позволяет отслеживать динамику растительности, своевременно выявлять зоны с пониженными показателями и формировать обоснованные решения для управления земельными ресурсами.

Список литературы

1. Рыспеков К.Б., Солтабаева С.Т. Основы геоинформационных систем (Геоақпараттық жүйе негіздері). – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2008.
2. Нурпейисова Т.Б., Солтабаева С.Т. Создание цифровых топографических карт местности (Жергілікті жердің сандық топографиялық карталарын құру). – Алматы: КазГЮТ, 2009. – 188 с. ISBN 978-601-228-067-8.
3. Солтабаева С.Т. Автоматизация топографо-геодезических работ (Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды автоматтандыру). – Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2010.
4. Жолдасбаев Б.Б. Дистанционное зондирование земельных ресурсов. – Алматы: Экография, 2020.